

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчехра Агзамова БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН (XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Фируза Шомукарамова ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ.....	11
3. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI.....	21
4. Дилафруз Ийманова ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВРИДА ИШЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1925-1941 йиллар).....	29
5. Гулмира Каттаева СОПОЛЛИ МАДАНИЯТИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТИПОЛОГИЯСИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	37
6. Шерхон Кичкилов ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида).....	42
7. Difuza Nasretdinova TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI.....	49
8. Оксана Пуговкина ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН).....	53
9. Нодира Расулова XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ.....	63
10. Бозоргул Уринова МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА).....	73
11. Ф. Саидов XIX АСР ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ АФҒОН СИЁСИЙ ҚОЧОҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	80
12. Hamidbek Yusupov XIVA MADRASALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR RUS MANBALARIDA.....	84

Nodira Odiljonovna Toliboyeva,
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI

For citation: Nodira Toliboyeva. ISSUES OF WOMEN'S EDUCATION IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 11, pp.21-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7310199>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Ozbekiston xotin-qizlar ta'limi masalalarining ba'zi jihatlari tahlil etilgan. Xususan, mustaqillik yillarida ayollarning davlat va jamiyatdagi o'rni va mavqeini oshirishga qaratilgan davlat siyosati, ularning intellektual salohiyatini oshirish, jamiyat taraqqiyotini ta'minlashga qo'shayotgan hissasi, olima ayollarning ilm-fan sohasidagi innovatsion g'oyalari va ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha erishayotgan yutuqlari ilmiy asosda yoritib berilgan. Ma'lumki, sovet davrida ilm-fanning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan qator omillar oqibatida mamlakatda intellektual qobiliyatni to'la namoyon qilishga imkon bermagan. Buning ustiga, mustaqillikning dastlabki yillarida bozor iqtisodiyotiga o'tish munosabati bilan yuzaga kelgan iqtisodiy-ijtimoiy vaziyat ham ayollarning ijtimoiy ahvoriga salbiy ta'sir korsatib kelgan. Respublikada xotin-qizlarni ilmiy va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanishga keng jalb qilish hamda qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirib kelingan islohotlar va ularning natijasida ayollar tomonidan erishilgan yutuqlar manbalar asosida ko'rsatib berilgan.

Калит сўзлар: xotin-qizlar ta'limi, olima ayollar, ilm-fan sohasida erishilayotgan yutuqlar, ilmiy-tadqiqot ishlari, imtiyozli kreditlar.

Нодира Одилжоновна Толибоева,
доктор исторических наук (PhD), доцент

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются некоторые аспекты женского образования в Узбекистане. В частности, в годы независимости государственная политика была направлена на повышение роли и положения женщин в государственном управлении и обществе, повышение их интеллектуального потенциала, их вклада в обеспечение развития общества, новаторские идеи женщин-ученых в области науки и достижения, которые они делают в плане их внедрения, освещаются на научной основе. Известно, что в советский период в силу ряда факторов, повлиявших на развитие науки, она не позволяла в полной мере проявиться интеллектуальным способностям в стране. Кроме того, экономическое и социальное положение, вызванное переходом к рыночной экономике в первые годы независимости,

негативно сказалось на социальном положении женщин. На основе источников показаны проводимые в республике реформы с целью широкого вовлечения и поддержки женщин в научную и инновационную деятельность и достижения, достигнутые женщинами в результате их проведения.

Ключевые слова: женское образование, женщины-ученые, достижения в области науки, научно-исследовательские работы, льготные кредиты.

Nodira Odiljonovna Toliboyeva,
doctor of historical sciences (PhD), docent

ISSUES OF EDUCATION OF WOMEN IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article analyzes some aspects of women's education in Uzbekistan. In particular, during the years of independence, state policy was aimed at enhancing the role and position of women in public administration and society, increasing their intellectual potential, their contribution to the development of society, the innovative ideas of women scientists in the field of science and the achievements they make in terms of their implementations are covered on a scientific basis. It is known that in the Soviet period, due to a number of factors that influenced the development of science, it did not allow the full manifestation of intellectual abilities in the country. In addition, the economic and social situation brought about by the transition to a market economy in the early years of independence had a negative impact on the social status of women. Based on the sources, the reforms being carried out in the republic with the aim of broadly involving and supporting women in scientific and innovative activities and the achievements achieved by women as a result of their implementation are shown.

Index Terms: women's education, women scientists, achievements in the field of science, research work, soft loans.

1. Dolzarbligi:

XXI asrda butun dunyo miqyosida ayollarga berilayotgan e'tibor ularning jamiyatda nufuzini ortishi va davlat boshqaruvidagi ishtirokini hamda ilmiy salohiyatini ortib borishiga xizmat qilmoqda. Bu borada qayd etish mumkinki, O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan islohotlar zamirida inson omili masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi roli, jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish, ularga yangi imkoniyatlar yaratish, biznes sohasidagi loyihalarini qo'llab-quvvatlash, kadrlarni tanlash, tarbiyalash, joy-joyiga qo'yish va bosqichma-bosqich lavozimlarga o'stirib borish, shuningdek, ularning amaldagi va istiqbolli zahirasini yaratish borasida bir qator ishlar amalga oshirib kelindi. Ayollarga berilgan keng imkoniyatlar natijasida avvalo, ilm-fan sohasida yuksak natijalarni qo'lga kiritayotgan xotin-qizlarning safi kengayib borayotganligini qayd etish joizdir. Qolaversa, xalq xo'jaligining ishlab chiqarish, sanoat, kichik va o'rta biznes, xususiy tadbirkorlik hamda qishloq xo'jaligining fermerlik sohaslarida ular ishtiroki kengayib bormoqda.

2. Metodlar:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, mustaqillik yillarida Ozbekiston xotin-qizlar talimi tarixi sovet davridagi xotin-qizlarga munosabat masalalari bilan qiyosiy taqqoslangan holda ilmiy asosda tahlil etilgan hamda mavzuga oid statistik ma'lumotlar o'rganilgan.

2. Tadqiqot natijalari:

O'zbekiston Respublikasida adolat va qonun ustuvorligi – xalqchil davlat qurish, erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, inson qadri-qimmatini va uning qonuniy manfaatlarini ta'minlash, inson kapitalini rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan vazifalar qatorida xotin-qizlarning ijtimoiy ahvolini yaxshilash, huquqlarini himoya qilish, intellektual salohiyatini oshirish, bandligini ta'minlash kabi masalalarga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratib kelinmoqda.

XXI asrda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda inson omili masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. Bu borada "xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi roli, jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish, ularga yangi imkoniyatlar yaratish, biznes sohasidagi loyihalarini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikka o'qitish, biznesga oid namunaviy rejalarini ishlab chiqish va kredit olishda ularga amaliy yordam ko'rsatishning yangi tizimini ishlab chiqish, ularning muammolarini hal etish..."[1], kadrlarni tanlash, tarbiyalash, joy-joyiga qo'yish va bosqichma-bosqich lavozimlarga o'stirib borish, shuningdek, ularning amaldagi va istiqbolli zahirasini yaratish borasida bir qator ishlar amalga oshirib kelindi. Ayollarga berilgan keng imkoniyatlar natijasida avvalo, ilm-fan sohasida yuksak natijalarni qo'lga kiritayotgan xot-qizlarning safi kengayib borayotganligini qayd etish joizdir. Qolaversa, xalq xo'jaligining ishlab chiqarish, sanoat, kichik va o'rta biznes, xususiy tadbirkorlik hamda qishloq xo'jaligining fermerlik sohalarida ular ishtiroki kengayib bormoqda.

Mustaqillik yillarida ayollar intellektual salohiyati jamiyat taraqqiyotini ta'minlashda muhim omillardan biri bo'lib keldi. Xususan, olim ayollarning ilm-fan sohasidagi innovatsion g'oyalari va ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha, nafaqat respublika miqyosida, balki xalqaro miqyosda ham qator yutuqlarga erishdilar. Ma'lumotlarga ko'ra, 1992 yilda nodavlat, notijorat jamoat tashkiloti sifatida tashkil qilingan O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlar "Olima" uyushmasining ham hissasi alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Uning tarkibida 6 nafar akademik (M.S.Abdullaxudjaeva, A.I.Glushenkova, M.I.Mavloniy, M.F.Obidova, R.A.Ubaydullaeva, S.Sh.Rashidova), 660 fan doktori, 4.780 fan nomzodlari mavjud bo'lgan.

O'zbek olimlari xalqaro miqyosda ham ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borib, qator yutuqlarga erishishdi. Jumladan, Shveysariyaning "SIDO" ilmiy-tadqiqot ishlari bo'yicha ekspert kengashida tabiiy fanlar yo'nalishida 5 nafar va gumanitar yo'nalishda 2 nafar fan doktorlari a'zo sifatida qabul qilingan. Tibbiyot sohasidagi ilmiy innovatsiyalarning amaliyotga tatbiq qilinganligi uchun G.Usmonova "Osiyo-Amerika" gepatologlari Kengashiga, akusher-ginekologlar D.Najmiddinova va D.Kattaxo'jaeva Jahon akusher-ginekologlar uyushmasiga, D.Egamberdieva "Global yosh Akademiyasi"ga a'zo bo'lishgan. 2005 yilda Fransiyaning "YUNESKO" tashkiloti huzurida tashkil qilingan "Faylasuf ayollar" tarmog'ida esa respublikaning 13 nafar fan doktori a'zo hisoblanadi. Janubiy Koreyada XI Koreya Xalqaro ixtirochi ayollar ko'rgazmasida ishtirok etgan 518 nafar ixtirochi xotin-qizlari orasida professor K.Norqulova, professor P.Matyakubova, M.Ilhomova kabi olimlarning ixtirolari oltin va kumush medalga loyiq deb topildi. Bu kabi olim ayollarning xalqaro miqyosda e'tirof etilgan yutuqlari ilm-fan rivojiga munosib hissa bo'ldi [2].

Ma'lumki, sovet davridagi inqirozli vaziyatga qaramay O'zbekistonda ilm-fan ravnaqi to'xtab qolmagan. Mamlakatda ilmiy kadrlar tayyorlash, fan sohasidagi ilmiy izlanishlar darajasi nisbatan samarali bo'lgan. Bunga sabab qilib ta'lim tizimining bosqichma-bosqich shakllantirilganligi, ya'ni umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim, aspirantura va doktorantura tizimining yaxshi yo'lga qo'yilganligi, unda o'qitish uzluksizlik tamoyillari asosida tashkil etilganligi, raqobatbardoshlik muhitining mavjud bo'lganligini keltirish mumkin. Xususan, 1980-yillarning boshlariga kelib, O'zbekiston akademiyasi tarkibida Qoraqalpog'iston avtonom sovet sotsialistik respublikasi filialidan tashqari 35 ta ilmiy muassasa faoliyat ko'rsatgan. 38 ming nafar olimlar, jumladan, 1215 nafar fan doktori va 15664 nafar fan nomzodi fanning turli sohalarida ilmiy izlanishlar olib bordilar [3].

Aslini olganda ta'limni bosqichma-bosqich tashkil etilishi shaxsni bilim va malakasini oshirish, kelajakda undan sifatli kadr yetishtirishni nazarda tutadi, biroq sovet davrida fanning rivojlanishiga ham umumtizimli, ham respublikaning o'ziga xos siyosiy muammolari salbiy ta'sir ko'rsatdi. Vaholanki, ta'lim tizimida kommunistik mafkura nazoratining o'rnatilganligi, olimlar va yosh tadqiqotchilar faoliyati bosim ostida bo'lganligi, ma'muriy buyruqbozlik sharoitida boshqaruvning haddan tashqari markazlashuvi va ilmiy-tadqiqot muassasalarining davlatga moliyaviy qaramligi, shu bilan birga ilmiy tadqiqotlar, shu jumladan nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarining rus tilida olib borilganligi mamlakatda intellektual qobiliyatni to'la namoyon qilishga imkon bermagan. Buning ustiga, qishloq hududlarida maktabgacha ta'lim muassasalarining yetishmasligi, boshlang'ich va o'rta ta'lim muassasalarida oqitish mavsumiy ishlar bilan bogliq holda olib borilishi kabi omillar natijasida aksariyat yoshlarning bilimi pasayishiga olib kelgan.

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillarida bozor iqtisodiyotiga o'tish munosabati bilan yuzaga kelgan iqtisodiy-ijtimoiy vaziyat ham ayollarning ijtimoiy ahvoriga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bunday sharoitda oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan ayollarning mehnat bozoridan siqib chiqarilishi asosiy muammolardan biri bo'lib, ishdan bo'shatilgan xotin-qizlarning yarmiga yaqini mehnatga layoqatli yoshdagi turli soha mutaxassislari hisoblanadi. Tahlillarga ko'ra, 1992 yilda respublikada 10 mln.dan ortiq xotin-qizlar bo'lib, ularning ma'lumot darajasi erkaklarnikidan yuqori bo'lgan. Oliy va o'rta ma'lumotlilarning 51 %i ham xotin-qizlar bo'lib, ular shifokorlarning 60 %i, o'qituvchilarning 65 %i, davlat muassasalarida xizmat qilgan xodimlarning 70 %ini tashkil etgan. Xotin-qizlarning ma'lumot bo'yicha tarkibi 1996 yilda quyidagicha: oliy ma'lumotlilar 6 %, o'rta maxsus 19 %, umumiy o'rta 62 %, to'liqsiz o'rta 13 % bo'lgan [4]. Bu kabi tahlillardan respublikadagi aholining yarmidan ko'prog'ini tashkil etadigan xotin-qizlarning oilaviy yoxud gender tafovutlarga qaramasdan jamiyatda o'z mavqeini oshirish istagi kuchli ekanligini ko'rish mumkin.

O'zbekistonda ayollarning ma'lumotlilik darajasi rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan yuqori bo'lib, industrial rivojlanayotgan mamlakatlar ayollari ma'lumotlilik darajasi bilan deyarli bir xil, 2000 yilda O'zbekistonda umumiy savodlilar soni 99,3 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2002 yilda o'rta maxsus, malakaviy va oliy ma'lumotga ega bo'lgan katta yoshdagi aholi salmog'i 75 foiz hisoblangan. 7-15 yoshgacha bo'lgan aholini maktablarda umum ta'lim yo'nalishida o'qitish muammosi yetarli hal etilgan. Boshlang'ich ta'lim ko'rsatkichiga ko'ra, o'g'il va qiz bolalar o'rtasidagi tafovut deyarli sezilmaydi, ya'ni 90,9 foiz o'g'il, 90,5 foiz qiz bolalar ta'lim olmoqda. 2000-yillar oralig'ida O'zbekistonda 9718 ta kunduzgi va 131 kechki umumta'lim maktablari, 373 ta kasb-hunar kolleji, 61 ta oliy o'quv yurtlari yoshlarni tarbiyalashda keng faoliyat ko'rsatib kelgan [5].

2011 yil ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatgan mutaxassislarning 48,6 foizini xotin-qizlar tashkil etgan. Jumladan, bu ko'rsatkich boshlang'ich kasb-hunar bilim yurtlarida – 44,7, o'rta maxsus o'quv yurtlarida – 53,3, oliy o'quv yurtlarida 38,8, aspirantura – 46,2, doktoranturada – 33,3 foizdan iborat bo'lgan. Oliy va o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislarning 50 foizi ayollardan (qishloq joylarda 47 foiz) iborat bo'lib, ilmiy darajaga ega bo'lganlar orasida fan doktori, professor bo'lgan ayollar 6,5 foizni, fan nomzodlari 30,1 foizni tashkil etgan [6]. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda 85-90 foiz ayol fan-texnika taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda.

UNISEF ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda xotin-qizlar farovonligi borasida ancha yutuqlarga erishilgan bo'lsada, teng imkoniyatlar yaratish uchun hali ko'p ishlar qilinishi lozim. So'nggi dalillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan qizlar soni barcha talabalarning 37 foizini tashkil etadi. Bundan tashqari, ish bilan ta'minlash sohasida yosh ayollar mehnat bozoridan ancha chetda. O'rta ta'lim maktabini tugatganidan keyin 19-24 yoshdagi yoshlarning 56% o'qish, ish yoki kasbiy tayyorgarlik (IKT) bilan qamrab olinmagan. Ayollar uchun IKT darajasi 18 yoshdan oshganidan keyin tez o'sib boradi (1,7 foizdan 69,0 foizgacha) va 25-30 yoshli ayollar uchun 74,0 foizga yetadi, erkaklar uchun esa odatda pastroq (maksimal 33,5 foiz) va ulg'aygan sari kamayadi (24,8 foizgacha). Bu borada "biz bugun yetakchi lavozimlarda ko'rayotgan ayollar avval ta'lim olish, resurslardan foydalanish va ishga joylashish borasida imkoniyatlarga ega bo'lgan. Keling, bugungi kunda ham O'zbekistonda qizlar va yosh ayollar uchun ana shunday imkoniyatlarni yarataylik", deya ta'kidladi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Munir Mamedzade [7].

Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida mamlakatda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga keng imkoniyatlar yaratish va jamiyatdagi mavqeini yanada oshirish eng ustuvor vazifa sifatida belgilangan ekan, buning zamirida ularni ijtimoiy muhofaza qilish borasida yangicha yondashuvlar ham tubdan o'zgarganligini ko'rish mumkin. Jumladan, ehtiyojmand ayollarga zarur sharoitlar yaratish, xotin-qizlar salomatligini tiklash va muhofaza qilish, ayniqsa, qishloq joylarda yashaydigan ayollarning kasb-hunar egallashiga ko'maklashish, bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha muhim tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Mamlakat xotin-qizlari bugungi davr talabiga muvofiq zamonaviy ilmi-fan yutuqlarini qo'lga kiritish maqsadida yangicha yondashuv, yangicha g'oya va tashabbus bilan qobiliyat va

imkoniyatlarini to'la namoyon etmoqdalar. Olima ayollar o'z ilmiy tadqiqotlari bilan fan, sanoat, qishloq xo'jaligi, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy sohalar taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Zero, mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti ilm-fan rivojiga bog'liq ekan, bu o'z navbatida ilm-fan sohasida ilmiy-tadqiqot olib borayotgan ayollar zimmasiga ham mas'uliyat yuklaydi.

2018 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan "O'zbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihasi" tanlovi diqqatga sazovor. Unda o'z texnik loyihalari, ratsionalizatorlik takliflari, innovatsion ishlanmalarini amaliyotga joriy etish istagida bo'lgan olimalar, doktorantlar, iste'dodli talaba va o'quvchi qizlar, ixtirochilar, ratsionalizatorlar, muhandis konstruktor, dasturchi, tadbirkor ayollar ishtirok etib keladilar. Loyihalar ichidan 100 ta eng munosibi tanlab olinib, ularning mualliflari tanlov g'olibi sifatida e'tirof etiladi. Bu esa albatta, ayollarga oila va farzand tarbiyasi bilan birgalikda o'z ustida tinmay ishlashni talab etadi.

Xotin-qizlarning barcha sohalarida oz bilim va kasbiy malakasini ortishiga tasir korsatib kelgan bir qator omillar ularning oliy malumot olishiga tosqinlik qilib keldi. Xususan,

- o'rta maxsus yoki oliy ta'lim muassasalarining hududiy bir tekis joylashmagani, oliy o'quv yurtlarining 2/3 qismi uchta mintaq (Toshkent shahrida deyarli yarmi, Samarqand va Andijon viloyatlari)da joylashganligi natijasida qizlarda o'zi xohlagan mutaxassislikni olish imkoniyatining cheklanganligi;

- kasb tanlash borasida qizlar uchun oilaviy hayotda foydali bo'ladigan hamshira, tarbiyachi, tikuvchi kabi mutaxassisliklarni ko'p hollarda ota-onalar tomonidan aniqlanishi;

- oliy ta'lim tizimida qizlarning ko'proq tibbiyot va pedagogika sohasida to'planishi va ishga joylashish jarayonida muammolarga uchrashi, ya'ni bitiruvchilar ko'rsatkichining talabga nisbatan yuqoriligi;

- oliy ta'lim sohasidagi gender tafovutlari nafaqat ixtisoslik tarmog'ida, balki oliy ta'lim muassasalaridagi yigit va qizlarning sonida ham aks etishi bilan izohlanadi.

Shuningdek, 2004-2017 yillar davomida sirtqi ta'limdan voz kechilganligi xotin-qizlarni farzand tarbiyasi va uy-ro'zg'or yumushlarini bajarish bilan birgalikda oliy ma'lumot olish imkoniyatlarini qisqarishiga sabab bo'ldi [8].

Shuni qayd etish lozimki, ilg'or xorijiy tajriba, jahon fanining zamonaviy yutuqlari, innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar asosida iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal innovatsion rivojlantirishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga muvofiq tashkil etilgan Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2020-yildan buyon ayollarning tashabbuskor amaliy va innovatsion loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida "Olima ayollar grantlari" tanlovi tashkil etib kelinmoqda. Vazirlikning ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda 31 099 nafar ilmiy xodimlar ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsa, ularning 39,6 foizini ayollar tashkil etgan. Hozirgi kunda ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik faoliyati bilan shug'ullangan ayollarning 3 157 nafari tabiiy fanlar sohasida 262 nafar fan doktori, 650 nafar fan nomzodi, 90 nafar PhD, 1 643 nafari texnika fanlari sohasida, 2 176 nafari tibbiyot fanlari sohasida, 607 nafari qishloq xo'jaligi fanlari sohasida, 2 006 nafari ijtimoiy fanlar sohasida, 3 395 nafari gumanitar fanlar sohasida faoliyat ko'rsatmoqda [9]. Shuningdek, "El-yurt umidi" jamg'armasining stipendiyalari asosida o'qishga yuboriladigan stipendiatlar orasida xotin-qizlar ulushini kamida 20 foizga ko'paytirish ko'zda tutilgan edi. Shunga ko'ra, 2021 yilda 2 ming nafar qiz alohida grant asosida oliy ta'limga qabul qilindi. Bundan ko'rinib turibdiki, xotin-qizlarni ta'lim sohasiga yanada ko'proq jalb etish orqali ularning iqtidorlarini yuzaga chiqarish uchun davlat tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Qayd etish lozimki, so'nggi uch yilda fan doktori (DSc) ilmiy darajasida tasdiqlanganlarning 32 foizini, falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasida tasdiqlanganlarning 37 foizini xotin-qizlar tashkil etadi"[10].

Zotan, O'zbekiston Prezidenti ta'kidlaganidek, "Ayollar ta'limiga alohida e'tibor berayotganimiz tufayli o'tgan yili oliy o'quv yurtlariga qabul qilingan talabalarning 60 foizini xotin-qizlar tashkil etdi. Agar bundan olti yil avval oliygohlarda 110 ming nafar qizlarimiz tahsil olishgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 400 ming nafarga yetdi yoki ularning ulushi 2016 yildagi 38 foizdan ayni paytga kelib qariyb 50 foizga yetdi"[11].

Respublikada xotin-qizlarni jamiyatda o'z o'rnini va nufuzini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar zahirida bu kabi loyihalarning e'lon qilinishi, tanlovlarning o'tkazilishi ayollarni ilm-fanga keng jalb qilish, fan-ta'lim va iqtisodiyotning turli tarmoqlarida ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan ayollarning yangi g'oya va tadqiqotlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi. Shu o'rinda e'tibor qaratish joizki, xotin-qizlarning ilm-fan bilan to'laqonli foydalanishlariga teng imkoniyatlar yaratish, shuningdek xotin-qizlarning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan "Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar" to'g'risida rezolyutsiyada 11-fevral – Xalqaro ilm-fan sohasidagi xotin-qizlar kuni deb e'lon qilinganligi ham bu masalaga xalqaro miqyosda e'tibor qaratib kelinayotganidan darak beradi..

Bugungi kunda O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalardagi qizlarning ham ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ayollar oliy ma'lumot olish uchun imtiyozli kreditlar olishini qo'llab-quvvatlash dolzarb masala bo'lib, o'rta muddatli istiqbolda jamiyatlar yanada barqaror va mustahkam bo'lishiga yordam beradi. 2021-yil 5-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori e'lon qilindi [12]. Bunga ko'ra,

-xotin-qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish;

-xotin-qizlarga mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni egallashlari uchun zarur sharoitlar yaratish bilan bog'liq tadbirlarni moliyalashtirishga ko'maklashish kabi vazifalar belgilab qo'yildi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlariga muvofiq 2021/2022 o'quv yilidan boshlab bazaviy to'lov-kontrakt asosida davlat oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingan, ota-onasi yoki ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yo'q yolg'iz ayollarni Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan 100 nafardan xotin-qizlar uchun har yili mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hamda davlat oliy ta'lim muassasalari hisobidan o'qitish tartibi joriy etildi. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz ayollarning farzandlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlariga imtiyozli ro'yxatga kiritish, boquvchisini yo'qotgan ayollarga farzandini maktabgacha ta'lim tashkilotlari, shu jumladan oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalariga berish xarajatlarini byudjetdan qoplash orqali o'qitish tizimi tashkil etildi.

O'zbekistonda ayollar ta'limiga e'tibor berib kelinayotgan bo'lsada, ayrim muammo va kamchiliklar ularning ilmiy tadqiqotlar olib borishiga to'sinlik qilib kelmoqdi. Xususan, universitetlarda tahsil olayotgan qizlarni erta turmushga uzatish, farzandlar tarbiyasining aksariyat hollarda ayollar zimmasida ekanligi, magistratura va doktoranturaga kirish kvotalarining kamligi, nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi nomutanosiblik, axborot resurs markazlarida ilmiy adabiyotlarning yetishmasligi, mutaxassislik bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish uchun ilg'or davlatlar oliygohlariga malaka oshirish kurslariga jalb etilmaslik, jahon standartlariga mos sharoitlarning yetishmasligi, tadqiqotchilarga qo'yiladigan yuqori darajadagi talablar va qog'ozbozlik holatlari, dissertatsiya ishlariga sarflanadigan mablag'larning dissertantlar tomonidan qoplanishi, oylik maoshlarning ijtimoiy turmush tarzini to'la qondira olmasligi kabi omillar shular jumlasidandir.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlashga doir ishlab chiqilgan dasturga muvofiq, 2022 yildan boshlab, ta'lim kontraktlarini to'lash uchun qizlarga ilk marotaba 7 yil muddatga foizsiz kredit berish joriy qilinib, 2 ming nafar qiz alohida grant asosida oliygohlarga qabul qilindi, yana 1 ming 800 nafariga kontraktlari to'lab berildi. Buning uchun, dastlab banklarga 1 trillion 800 milliard so'm ajratildi, keyingi besh yilda esa 8 trillion so'm mablag' ajratiladigan boldi. Bundan tashqari, 2023 yildan boshlab, magistraturada o'qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to'liq byudjetdan, ehtiyojmand oila vakillari, ota yoki onasini yo'qotgan talaba qizlarning ta'lim kontrakti esa mahalliy byudjetdan to'lab berilishi ham belgilandi. Doktorantura yo'nalishida ham xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratiladi [13].

Shuningdek, respublikada xotin-qizlarni ilmiy va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanishga keng jalb qilish hamda qo'llab-quvvatlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, "O'zbekiston ixtirochi ayollari markazi" NNTning takliflari asosida nodavlat notijorat tashkiloti shaklida "Olima ayollar jamiyati"ni tashkil etish to'g'risida qaror loyahasining muhokama etilayotganligi ham ayollar masalasiga berilayotgan jiddiy etibordan darak beradi. Qarorda ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasiga keng jalb etish, ilmiy va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanishga iqtidori bo'lgan xotin-qizlarni aniqlash, ularning ijodiy, intellektual va ixtirochilik qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga hamda startap loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish;

fan, texnologiya, injiniring, san'at, matematika (STEAM) va boshqa fan sohalarida xotin-qizlarning ilmiy-ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ularning amaliy va innovatsion tadqiqotlarni olib borishlariga hamda uning natijalarini amaliyotga tatbiq etishga ko'maklashish, Jamiyat ishtirokchilarini ijtimoiy va moddiy qo'llab-quvvatlash, shuningdek yosh olimlar safini kengaytirish va olimlar ayollar ko'magida "Ustoz-shogird" an'analarini yanada rivojlantirishda faol ishtirok etish;

olima ayollarga oid yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish va muntazam yangilab borish, ularning ilmiy faoliyatiga oid yutuqlarni ommalashtirish va innovatsion g'oyalarini rivojlantirishni rag'batlantirish, ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi milliy va xalqaro tanlovlarda, shuningdek xalqaro reytinglarda ishtirokini targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash kabi masalalari belgilab qo'yilgan. Bu albatta, kelgusida xotin-qizlarning ilmiy salohiyatini yuksaltirish, ilm-fan taraqqiyotiga hissa qo'shish, ilmiy tadqiqotlar samarasini oshirishiga bo'lgan intilishlarini rag'batlantiradi.

4. Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar zahirida xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta'minlash, ilmiy salohiyatini namoyish etishlari uchun shart-sharoit yaratish ishlari jadallik bilan hal etib borilmoqda. Buning natijasida ayollarning davlat boshqaruvidagi o'rni va jamiyatdagi mavqei yuksalib, ijtimoiy himoya obyektidan faol subyektga aylanib bordi. Respublika Prezidenti va hukumat tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar ilm-fan va ta'lim tizimini tubdan isloh qilishning yangi bosqichini boshlab bergan ekan, bu belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash va millat tarbiyachilarining turmush sharoitlarini yanada yaxshilanishi katta samaralar berishi tabiiydir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Qarang: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 06.01.2021. // <https://uzlidedp.uz/uz/news-of-uzbekistan/7998>.
2. O'zbekistonlik xotin-qizlarning ixtirolarini dunyo tan oldi // <https://aniq.uz/yangiliklar/uzbekistonlik-xotin-qizlarning-ixtirolarini-dunyo-tan-oldi>.
3. Istoriya Uzbekistana 1917-1991 gg. §5. Zasilie ideologii v kulturnoy i duxovnoy jizni Uzbekistana v 1950-1990 godax, <http://vek-noviy.ru/istoriya-uzbekistana-1917-1991-g/zasilie-ideologii-v-kulturnoy-i-duhovnoy-zhizni-uzbekistana-v-1950-1990-godax.html>
4. Toliboyeva N. O'zbekiston xotin-qizlarining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishdagi faoliyati (1991-2019 yy.). Tarix fan.b.fals.dokt. (PhD) ilmiy darajasini...diss. – T.: 2020. –B. 54-55.
5. O'zbekiston xotin-qizlari. // Statistik ma'lumot to'plami. 2000 yil. – T.: O'zbekiston, 2001. 67-bet.
6. Ozbekiston raqamlarda. // <https://stat.uz/uz/nashrlar/3683-o-zbekiston-raqamlarda>.
7. Qizlar ta'limi va ayollarning ish bilan ta'minlanishiga sarmoya kiritish iqtisodiyotni mustahkamlaydi va imkoniyatlardagi farqni kamaytiradi // <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/key-issues-with-gender-equality>
8. Toliboyeva N. O'zbekiston xotin-qizlarining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishdagi faoliyati (1991-2019 yy.). Tarix fan.b.fals.dokt. (PhD) ilmiy darajasini...diss. – T.: 2020. –B. 70.

9. Olima ayollar safi kengaymoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligi Matbuot xizmati. // Yangi O'zbekiston. 12 fevral, 2022 yil.
10. 2021 yilda talaba bo'lganlarning 60 foizini xotin-qizlar tashkil etdi. // <https://uzreport.news/society/2021-yilda-talaba-bo-lganlarning-60-foizini-xotin-qizlar-tashkil-etdi-prezident>.
11. Shavkat Mirziyoevning 8 mart – Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan marosimda so'zlagan nutqi // Xalq so'zi, 50-son, 8 mart, 2022.
12. “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5020-sonli qarori, 05.03.2021.// <https://lex.uz/docs/-5320582>.
13. Xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyatlar belgilandi. // Xalq so'zi. 1 mart, 2022 yil.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000